

УДК 37.031

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ПРАВОНАРУШИТЕЛЯМИ

SOCIAL WORK WITH JUVENILE OFFENDERS

©**Закирова А. Б.**

канд. пед. наук

*Башкирского государственного университета
г.Бирск, Россия, zakirova.alfiya@yandex.ru*

©**Zakirova A.**

Ph.D., Bashkir state University

Birsk, Russia, zakirova.alfiya@yandex.ru

©**Валишина Ю.В.**

*Башкирского государственного университета
г.Бирск, Россия, valishina.1996@mail.ru*

©**Valishina Y.**

Bashkir state University

Birsk, Russia, valishina.1996@mail.ru

Аннотация. В статье раскрывается проблема подростковой преступности; рассмотрены факторы, способствующие формированию отклоняющегося поведения ребенка; раскрыты технологии социальной работы при работе с несовершеннолетними правонарушителями.

Объект исследования — несовершеннолетние правонарушители. Предмет работы — рассмотреть методы работы с несовершеннолетними правонарушителями в России. Цель работы — определить оптимальные методы работы с несовершеннолетними правонарушителями. Методы исследования: анализ литературы, моделирование процесса реабилитационно–профилактической работы.

Abstract. The article reveals the problem of juvenile delinquency; factors contributing to the formation of deviant behavior of children; disclosed technology social work when working with juvenile offenders. The object of study — juvenile offenders. The subject of this work is to consider methods of work with juvenile offenders in Russia. The aim of this work is to determine the best methods of dealing with juvenile offenders. Research methods: literature analysis, the modeling of the process of rehabilitation and maintenance work.

Ключевые слова: преступность, несовершеннолетний, правонарушение, подросток, девиантное поведение.

Keywords: delinquency, juvenile, delinquency, teenager, deviant behavior.

Преступность подростков в настоящее время в нашей стране является актуальной проблемой. Подростки лишены жизненных установок, происходит увеличение числа случаев проявления форм девиантного поведения, преступности, беспризорности, аморального поведения — все это приводит к деградации населения, в частности, молодого. Это не может настораживать общество.

В России с каждым годом увеличивается численность подростков, для которых одной из главных целей является не ценность семьи, учебы, нравственность, а достижение материального благополучия.

Правонарушение — это поведение дееспособного лица, которое противоречит нормам права и влечет за собой юридическую ответственность.

Также правонарушением можно назвать противоправное деяние, когда несовершеннолетний еще не стал субъектом преступления и его социальные отклонения проявляются на уровне несерьезных поступков, нарушений норм морали, правил поведения в общественных местах, уклонения от учебы [1, с. 56].

Преступность подростков происходит наряду с социальными проблемами и с проблемами формирования личности. Те изменения, которые происходят в России — развитие рыночных отношений, снижение приоритета обучения в общеобразовательных учреждениях, отсутствие бесплатных культурно — образовательных и воспитательных учреждений, отсутствие семейного и школьного воспитания приводят к расслоению людей на классы, причем количество малообеспеченных семей растет с каждым годом. Это усиливается средой средств массовой информации — пропаганда псевдо культуры, жестокости, насилия. Также огромное отрицательное влияние на подростков оказывают неформальные группы сверстников [2, с. 106].

Одной из проблем, способствующих формированию отклоняющегося поведения ребенка, является влияние семьи. Можно выделить три типа семьи, которые способствуют девиантному поведению подростка: педагогически несостоявшаяся, конфликтная и асоциальная. Родители в семьях такого типа не занимаются воспитанием детей, либо неправильно воспитывают ребенка, в связи с отсутствием педагогического образования, опыта.

Чрезмерная гиперопека, навязчивый страх за детей, конфликты в семьях, тяжелая психологическая атмосфера, употребление алкоголя, наркотиков, проявление жестокости — все это отрицательно сказывается в первую очередь на ребенке.

Нравственная стабильность в обществе зависит от того, будут ли лишены вопросы отклоняющегося поведения на современном этапе.

Чтобы предупредить правонарушения несовершеннолетних, необходимо:

- проводить раннюю профилактику;
- установить обстоятельства, повлекших совершение правонарушений несовершеннолетними;
- предупредить рецидив.

Особое место в предупреждении правонарушений несовершеннолетних занимает ранняя профилактика. Она эффективна больше, если сравнивать с другими уровнями профилактической деятельности. Профилактика направлена на устранение изменений личности подростков, не состоявшихся полностью. Если провести раннюю профилактику вовремя, можно получить положительные результаты и исключить применение других мер, в том числе уголовно — правового характера. Можно отметить, что именно на ранней стадии, когда личность не приобрела сформировавшегося взгляда, привычек, может быть достигнут успех.

Один из главных методов профилактики является профилактическая информационно — консультационная беседа. Необходимо установить контакт с собеседником, формировать новую модель поведения, которая позволила бы предотвратить негативное развитие событий [3, с. 14].

На всех уровнях профилактики нужно проводить работу по устранению недостатков в семейном, школьном, трудовом воспитании несовершеннолетних, организации их досуга и повышение эффективности органов, ведущих борьбу с правонарушениями несовершеннолетних. К ним можем отнести: прокуратуру, комиссию по делам несовершеннолетних, органы опеки и попечительства, органы внутренних дел, школу.

В работе с несовершеннолетними подростками можно использовать такие технологии социальной работы, как: социальную диагностику, социальную профилактику, адаптацию, социальную реабилитацию, коррекцию, социальную терапию, ресоциализацию.

Социальная диагностика помогает изучить физическое и психическое состояние здоровья подростка, рассмотреть поведение ребенка, особенности развития личности, оказание помощи (включает медицинскую), выявление причин, которые приводят к безнадзорности. Диагностика как технология социальной работы позволяет получить информацию о семье, окружении несовершеннолетнего и о нем самом.

Социальная профилактика предусматривает различные мероприятия (государственные, социальные, медицинские, воспитательные), которые устраняют причины, вызывающие социальные отклонения. Можно использовать при работе такие методы, как: профилактическая беседа, наблюдение, поддержка, проведение профилактических тренингов.

Социальная адаптация — поддержка подростков в приспособлении к новым социальным условиям жизнедеятельности.

Социальная реабилитация — комплекс мер, направлен на восстановление общественных связей, нарушений функций организма и отклонений личности. Специалисты наблюдают за семьей, взаимоотношениями, за состоянием подростка. Специалисты разрабатывают программу реабилитации с учетом индивидуальных особенностей.

Коррекция как технология социальной работы направлена на устранение недостатков в психическом и физическом развитии. Коррекция необходима для преодоления реакций на стресс, психические расстройства.

При социальной терапии специалист по социальной работе должен уметь воздействовать на подростка эмоционально. Нужно быть максимально осторожным, чтоб не травмировать подростка. В основе терапии используется социальная помощь со стороны окружения, устранение отрицательных последствий взаимоотношений и препятствий, которые мешают социальному развитию несовершеннолетнего. При работе могут использоваться различные виды терапии (трудовая, самовоспитания, социотерапия и другие).

Ресоциализация — восстановление социального статуса, социальных навыков подростков, оказание помощи несовершеннолетним, которые утратили социальные связи. Цель — предотвращение рецидива, помощь в трудоустройстве, профориентации, выработка установок для подростков, для выхода из трудного состояния.

Таким образом, можно сделать вывод, что меры социальной профилактики правонарушений несовершеннолетних должны быть направлены на то, чтобы защитить их от первоначальной стадии, предотвратив совершение преступления. Социальный работник, совместно с другими органами, ведет борьбу с правонарушениями несовершеннолетних.

Список литературы:

1. Башкатов И. П. Психология групп несовершеннолетних правонарушителей. М.: Прометей, 2013. 173 с.
2. Ветров Н. И. Профилактика нарушений среди молодежи. М.: Юридическая литература, 2005. 247 с.

3. Дремова Н. А. Влияние возрастных особенностей несовершеннолетних на мотивацию преступных действий. М.: Астрель, 2013. С. 44.

References:

1. Bashkatov, I. P. (1993). Psychology of groups of juvenile offenders: Socio-psychological characteristics. Prometheus, 173

2. Vetrov, N. I. (2005). Prevention of violations among young people. Moscow, Juridical Literature, 247

3. Dremova, N. A. (2013). Influence of age characteristics of minors on the motivation of criminal actions. Moscow, Astrel, 44

*Работа поступила
в редакцию 17.11.2017 г.*

*Принята к публикации
26.11.2017 г.*

Ссылка для цитирования:

Закирова А. Б., Валишина Ю. В. Социальная работа с несовершеннолетними правонарушителями // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2017. №12 (25). С. 550-553. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/zakirova-valishina> (дата обращения 15.12.2017).

Cite as (APA):

Zakirova, A., & Valishina, Y. (2017). Social work with juvenile offenders. *Bulletin of Science and Practice*, (12), 550-553